

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА К ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

И.К. Пирниязов

Кандидат педагогических наук

Национальный Центр обучения педагогов новым методикам Республики Каракалпакстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442282>

Аннотация. Статья посвящена анализу реформ, подготовке к принятию нового стандарта в деятельности учителя общеобразовательной школы и особенностям повышения квалификации педагогических кадров. Обоснованы подходы к проектированию образовательного процесса в соответствии с психологическими особенностями обучающихся взрослых людей.

Ключевые слова: реформа, стандарт, качество, деятельность, профессионализм, повышение квалификации, взрослые обучающиеся, жизненный и профессиональный опыт взрослых обучающихся, отбор содержания повышения квалификации педагогов, формы повышения квалификации педагогов.

FROM THE PROFESSIONAL STANDARD TO THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF ADVANCED TRAINING OF TEACHING STAFF

Abstract. The article is devoted to the analysis of reforms, preparation for the adoption of a new standard in the activities of a teacher of a general education school and the features of advanced training of teaching staff. Approaches to the design of the educational process in accordance with the psychological characteristics of learning adults are substantiated.

Keywords: reform, standard, quality, activity, professionalism, advanced training, adult students, life and professional experience of adult students, selection of the content of advanced training for teachers, forms of advanced training for teachers.

В Узбекистане проводятся широкомасштабные реформы в системе образования, направленные, прежде всего, на повышение качества процессов обучения и достижения высоких результатов.

В настоящее время разрабатывается новая Национальная учебная программа для общего среднего образования, в рамках которой будут внедрены новые подходы в обучении, в том числе компетентностный подход.

Учитель является ключевой фигурой, формирующей новое содержание и качество образования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества. Труд педагога должен быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального контроля.

Существующие громоздкие квалификационные характеристики и должностные инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие его формальными требованиями (например, предписывающими составлять образовательные программы) и дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени.

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Профессиональный стандарт – это важнейший инструмент управления качеством педагогической деятельности и обеспечения ее непрерывности. Он определяет основные требования к компетенциям, которые необходимы учителю для качественного выполнения его профессиональных задач.

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки.

В 2019 году Министерством народного образования Узбекистана осуществлены меры по повышению статуса учителей в обществе, совершенствованию инфраструктуры, привлечению учеников в кружки в рамках пяти инициатив Президента и повышению качества образования. Была разработана и утверждена «Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [1].

Одним из основных направлений Концепции является качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров [2]. В современных социально-экономических условиях задача повышения квалификации педагогических кадров объективно выходит на первый план. Без внимания к решению этой задачи невозможно модернизировать систему образования, обеспечить подготовку выпускников учебных заведений, качество образования которых должно соответствовать потребностям современной развивающейся экономики. В условиях развития отечественной системы образования большое значение приобретает поиск новых теоретических и практических подходов к процессу повышения профессиональной компетентности педагогов и механизмов их внедрения. Современная система повышения квалификации педагогических работников находится в поиске наиболее эффективных форм обучения педагогов.

Отличия взрослых учащихся от учащихся-детей постепенно осознавались наукой. В педагогике появился даже особый раздел дидактики, получивший название андрагогика. Была предложена и андрагогическая модель организации обучения, в рамках которой именно обучающийся несет ответственность за определение области обучения, выбор методов, планирование сроков, а также за оценку результатов. Он выступает в качестве основной «движущей силы» обучения, в то время как преподаватель играет роль

координатора процесса, «архитектора», создающего новые формы, методы и возможности А.Ю. Панасюк утверждает, что «педагогика повышения квалификации как самостоятельная отрасль педагогической науки пока еще не существует, хотя уже имеются отдельные работы по дидактике этого процесса [6, с. 11].

В последнее время все большей популярностью пользуются доказавшие свою эффективность активные методы обучения взрослых: презентации, семинары, деловые и ролевые игры, бизнес-тренинги, кейсы, дискуссии в малых группах, моделирование и выполнение проектов, обучение действием и т. д. В чем же отличие обучения взрослых? Только ли в содержании упражнений или наличии у людей собственного практического опыта? Нет, конечно, — отличаются и подходы к организации взаимодействия с обучающимися, и методы коммуникации, и распределение ответственности за результаты, и сама мотивация к обучению. Б.Ц. Бадмаев отмечает, что «строго научный подход к обучению деятельности взрослого человека жизненно важному для него делу - профессии, специальности требует постановки его на психологическую основу. Именно психология дает ответы на такие вопросы, как законы освоения знаний, формирования навыков и умений, а также условия мотивации учения, интереса к познанию и т.д. , без учета которых вся работа идет методом «проб и ошибок» [3].

Проектирование образовательного процесса базируется на психологических закономерностях развития взрослого человека. Поэтому при организации обучения педагогических работников необходимо учитывать следующие особенности взрослых людей:

- осознанное отношение к процессу своего обучения;
- потребность в самостоятельности;
- потребность в осмысленности обучения (для решения важной проблемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию;
- практическая направленность в отношении обучения, стремление к применению полученных знаний, умений и навыков;
- наличие жизненного опыта — важного источника знаний;
- влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых и временных факторов [4].

В свете проблем обучения взрослых людей, особую популярность приобрела циклическая четырехступенчатая эмпирическая модель процесса обучения и усвоения человеком новой информации. Модель Колба — теория специалиста по [психологии](#) обучения взрослых [Дэвида Колба](#), посвященная поэтапному формированию умственных действий. Она в различных вариациях широко применяется в ходе интерактивных занятий [7].

Исследователи обнаружили, что люди обучаются одним из четырех способов: 1) через опыт; 2) через наблюдение и рефлексю; 3) с помощью абстрактной концептуализации; 4) путем активного экспериментирования — отдавая одному из них предпочтение перед остальными. Согласно представлениям авторов обучение состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления». Это значит, что невозможно эффективно научиться чему-либо, просто читая об этом предмете, изучая теорию или слушая лекции. Однако не может быть эффективным и обучение, в ходе которого новые действия выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов [7].

Стадии модели (или цикла) Колба могут быть представлены следующим образом:

1. Получение непосредственного опыта.
2. Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то, что он только что узнал.
3. Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение.
4. Экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное применение их на практике.

С учетом всего вышесказанного, можно сделать выводы о том, что направленность системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников на повышение эффективности является ее неотъемлемой характеристикой.

Многие взрослые люди действительно испытывают трудности с обучением. В большинстве случаев это связано с неготовностью к изменениям и с психологическими причинами: беспокойством о своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентным в глазах окружающих, несоответствием собственного образа «солидного человека» традиционно понимаемой роли ученика (нежеланием «вернуться в детство», «сесть за парту»). Сегодня сложность обучения взрослых усугубляется еще и тем, что все они испытали на себе воздействие старой *педагогической парадигмы*, со всеми присущими ей недостатками, такими как: догматический тип обучения, лекционная форма проведения занятий, отрыв обучения от жизни, преобладание технократического мышления, ориентация на усвоение готовых знаний и индивидуальные формы работы [5].

С учетом различного уровня квалификации педагогов страны в Узбекистане предусматривается процедура постепенного, поэтапного введения профессионального стандарта педагога.

Организация процесса повышения квалификации педагогических работников представляет собой актуальную педагогическую проблему, решение которой видится в инновационных процессах, основанных на педагогических принципах и использовании научных и методологических разработок в области обучения взрослых. Обучение взрослых людей всегда связано с изменением и преобразованием, поэтому эффективным оно может быть лишь в том случае, если ведется с учетом не только возрастных и профессиональных особенностей, но и личных интересов человека, строится на партнерских основаниях.

REFERENCES

1. Указ Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 29 апреля 2019
2. Постановлению Президента Республики Узбекистан от 25 января 2021 года № ПП-4963
3. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. М. ВЛАДОС Пресс, 2002. тт269с.
4. Ильясов Д.Ф. Организация обучения педагогов в учреждении повышения квалификации кадров // Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 2 (92). С. 30-34.
5. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. М.: Просвещение, 1985. 128 с.

6. Панасюк А.Ю. Система повышения и психологическая перестройка кадров. М.: Высшая школа, 1991, 79 с.
7. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с.